

Para exemplares de uma Arquitetura Antiga, uma Análise Especial, para a Moderna, a Lei

Maria Reynaldo

Mestre em Desenvolvimento Urbano pelo MDU/UFPE. Bolsista do PEP (Programa de Especialização em Patrimônio) pela Fundarpe (2007-2008). Arquiteta na Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado de Pernambuco. Analista de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura da Cidade do Recife. Professora substituta do curso de arquitetura e urbanismo da Universidade Federal de Pernambuco.

mariareynaldo@hotmail.com

Amélia Reynaldo

Doutora pela Universitat Politècnica de Catalunya (1998). Arquiteta da Prefeitura do Recife entre 1976 e 2008 e do Governo do Estado de Pernambuco entre 1999 e 2006. Professora Assistente II do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNICAP. Coordenadora do Laboratório das Paisagens Culturais.

ameliareynaldo@yahoo.com.br

Resumo:

O objetivo deste artigo consiste em apontar diferenças fundamentais entre as exigências legais que recaem, na cidade do Recife, sobre o seu acervo de exemplares de uma arquitetura considerada antiga (velhos sobrados, igrejas barrocas, antigos casarões ecléticos, entre outros) e o de uma arquitetura classificada como moderna (construções isoladas no lote, com despojamento de ornamentação, grandes vãos abertos nas fachadas, hierarquia funcional, entre outros), e alvo de sucessivas transformações sob o rigor da legislação vigente, no intuito de grandes adequações. Pois parte da constatação de que apenas a primeira é alvo de incisiva preocupação preservacionista (por parte das legislações vigentes e das instituições públicas que as aplicam), quando, por outro lado, no caso da arquitetura moderna, sobrepõem-se: requisitos de acessibilidade, de número mínimo de vagas para estacionamento de veículos, bem como equações de afastamentos e de porcentagem de solo natural, capazes de impelirem à descaracterização de tais imóveis, quando alvo, sobretudo, de mudança de uso, de habitacional para não-habitacional. Para tanto são colocados como contrapontos dois casos de análise, de modo a se ilustrar a disparidade entre os critérios de análise para cada qual e as possíveis consequências em termos de prováveis modificações nas características físicas de ambos, de acordo com as exigências da legislação vigente. Deste modo, o artigo visa sensibilizar quanto à necessidade urgente de revisão das legislações vigentes, para dar suporte à preservação de uma arquitetura moderna, na medida em que o cenário atual reconhece um distanciamento histórico suficiente para a sua leitura enquanto arquitetura de valor a ser preservada.

Palavras-chave: Legislação, Preservação, Arquitetura Moderna

Abstract:

The purpose of this article is to present essential differences between the legal requirements that enclose Recife's exemplars of a considered antic architecture (old *sobrados*, baroque churches, old eclectic houses, among others) and the one classified as a modern architecture (isolated constructions, with absence of decoration, great opened vain in the façades, functional hierarchy, among others), and object of successive transformations under the severity of the current law, in the intention of great adequacies. Therefore starts from the evidence that only the first one is mainly object of incisive preservationist concern (by the current laws and the public institutions that applies them). On the other hand, in the case of the modern architecture, they are overlapped: accessibility requirements, the minimum vacant number for parking vehicles, as well as equations of the distance between buildings and its ground limits and natural percentage of land, capable to impel to a real modification of such buildings, when object, over all, of changing from housing to non-housing using. Thus, had been chosen two cases of analysis in order to illustrate the disparity between the criteria of analysis for each one and the possible consequences in terms of probable modifications in the physical characteristics of both, in accordance to the requirements of the current law. Somehow, the article aims to claim to the urgent necessity of a revision to the current legislations, to support a modern architecture preservation, in the way the contemporary scene recognizes a historical moment distant enough for its reading while a worthy architecture to be preserved.

key words: Legislation, Preservation, Modern Architecture

Para exemplares de uma Arquitetura Antiga, uma Análise Especial, para a Moderna, a Lei

1. Apresentação

O objetivo deste artigo consiste em apontar diferenças fundamentais entre as exigências legais que recaem, na cidade do Recife, sobre o seu acervo de exemplares de uma arquitetura considerada antiga (velhos sobrados, igrejas barrocas, antigos casarões ecléticos, entre outros) e o de uma arquitetura classificada como moderna (construções isoladas no lote, com despojamento de ornamentação, grandes vãos abertos nas fachadas, hierarquia funcional, entre outros), e alvo de sucessivas transformações sob o rigor da legislação vigente, no intuito de grandes adequações.

Pois parte da constatação de que apenas a primeira é alvo de incisiva preocupação preservacionista (por parte das legislações vigentes e das instituições públicas que as aplicam), enquanto que, por outro lado, no caso da arquitetura moderna, sobrepõem-se: requisitos de acessibilidade, de número mínimo de vagas para estacionamento de veículos, de iluminação e ventilação, bem como equações de afastamentos e de porcentagem de solo natural, capazes de impelirem à descaracterização de tais imóveis, quando alvo, sobretudo, de mudança de uso, de habitacional para não-habitacional.

Fato este que pode ter a sua origem identificada no processo histórico de desenvolvimento de uma cultura preservacionista nacional e local, que conflui para um momento atual de ênfase na preservação de centros históricos antigos, imóveis especiais de preservação, antigos, conjuntos urbanos antigos, enquanto exemplares de uma arquitetura considerada moderna apenas começam a despontar como marcos isolados a serem preservados (como há, praticamente, sete décadas acontecia com exemplares de uma arquitetura considerada antiga). Isto, sem que a imensa maioria destes possua qualquer preocupação quanto à manutenção de suas características tipológicas essenciais. Neste caso, se tratam majoritariamente de casas de até dois pavimentos que, ao estarem localizadas no perímetro fundamentalmente urbano vão perdendo a sua vocação para o uso habitacional, em detrimento da procura por edifícios residenciais multifamiliares. Assim, costumam ser alvo de conversão de uso: de habitacional para não-habitacional, ou bem, são demolidas no intuito de erguimento de um novo empreendimento residencial multifamiliar ou empresarial.

Para tanto são colocados como contrapontos dois casos de análise, de modo a se ilustrar a disparidade entre os critérios de análise para cada qual e as possíveis consequências em termos de prováveis modificações nas características físicas de ambos, de acordo com as exigências da legislação vigente, para a aprovação de projeto de reforma.

Deste modo, o artigo ora apresentado visa sensibilizar quanto à necessidade urgente de revisão das legislações vigentes, para dar suporte à preservação de uma arquitetura moderna, na medida em que o cenário atual reconhece um distanciamento histórico suficiente para a sua leitura enquanto arquitetura de valor a ser preservada.

2. O desenvolvimento de uma cultura preservacionista

O histórico da preservação no Brasil tem como marco o decreto federal nº25, aprovado em 1937, que consolida a atuação do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional como a entidade nacional de preservação, (atual Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), ora vinculada à pasta de Educação, ora à de Cultura.¹

Originada no bojo da formação do Estado brasileiro e no seio do debate sobre a criação da identidade nacional, a lógica da normativa preservacionista, em um primeiro momento, prioriza o reconhecimento do patrimônio construído de 'excepcional significado nacional'². Deste modo, foca a sua classificação e, conseqüente, a sua inscrição no livro de tomo, predominantemente, na construção religiosa e nos fortes e/ou exemplares representativos de feitos relevantes.

Estas considerações puderam ser alvo de reflexão particular no Recife, quando ao transpor-se à sua normativa, houve o tombamento não somente da igreja de São Pedro dos Clérigos (construção religiosa isolada), bem como do casario que lhe emoldurava e caracterizava o 'pátio de São Pedro'. Entretanto, são poucos os exemplares além da construção religiosa, fortes,... que, em um primeiro momento, são reconhecidos como singulares pela instituição de preservação, com o objetivo de aplicar a normativa de 1937.

É importante ressaltar uma das particularidades essenciais da criação de uma política de preservação nacional, como é a participação de intelectuais envolvidos com a estética moderna na sua formulação, fruto de sua forte atuação no âmbito da entidade gestora da preservação nacional. Lucio Costa, Oscar Niemeyer, Carlos Drummond de Andrade, Joaquim Cardoso, Manuel Bandeira, entre outros, desempenharam papel fundamental na defesa dos elementos representativos do passado nacional e, ao mesmo tempo, na difusão do repertório moderno no âmbito da arquitetura e do urbanismo, por sua vinculação com o Movimento Moderno. Lucio Costa, principalmente, como representante dos CIAMs, defendia com igual fervor a preservação da igreja barroca e a construção do edifício moderno. Este, inclusive, quando vertical, poderia representar o 'novo monumento' que, naquele momento, se somaria aos existentes, herdados do passado, e, no futuro, a ser preservado como um patrimônio herdado de um passado recente.

¹ Decreto nº25 de 30 de novembro de 1937. Disponível: <h//WWW.iphan.gov.br> Acesso em 18 fev 2010, 13:22:30.

² Costa, Lucio. Um guia para a defesa do patrimônio. Divisão de Estudos e Tombamentos. Rio de Janeiro: DPHAN, 1949.

O processo de desenvolvimento de um pensamento preservacionista em nível local desfruta de um marco importante com a aprovação da lei municipal de preservação (1979), seguidamente incorporada nas normativas urbanísticas que regem a ocupação e o uso do solo do Recife. Esta normativa tem origem no Plano de Preservação dos Sítios Históricos da RMR (1976), coordenado pelo arquiteto Geraldo Gomes, que busca através das cartas patrimoniais e eventos preservacionistas internacionais, novos paradigmas para a questão da proteção e valorização do patrimônio construído da região metropolitana do Recife.

Estas normativas incluem entre os novos paradigmas duas questões que diferem acentuadamente do instrumento nacional: (i) a definição de amplos polígonos de proteção, com dois níveis de preservação (rigorosa - onde estavam localizados os imóveis representativos (antigos) da identidade local que se buscava preservar - e ambiental) e (ii) a inclusão de exemplares da arquitetura moderna entre os edifícios a proteger (arquitetura cubista da avenida Visconde de Suassuna, Pavilhão de Óbitos, Escola Alberto Torres, Vila do Hipódromo, por exemplo).

Apesar do tempo de atuação de Lucio Costa na repartição da preservação nacional (1945-1976) se desconhece algum procedimento que orientasse o debate a cerca da preservação do patrimônio moderno brasileiro. É verdade que a igreja de São Francisco de Assis, na Pampulha (1943), Belo Horizonte e o edifício do Ministério da Educação e Saúde, edificado no centro do Rio de Janeiro (1936), representantes sublimes da arquitetura e do urbanismo modernos nacional, foram tombados em 1947 e 1984, respectivamente, sem, entretanto, configurar uma inserção da expressão moderna como categoria ou natureza da representação da identidade a ser protegida. Estas e outras iniciativas de preservação de exemplares da arquitetura e do urbanismo modernos, em nível nacional, se apóiam nos argumentos de 'valor histórico e cultural' do amplo patrimônio cultural nacional, suficientes para iniciar o processo de classificação de qualquer bem singular.

Avanços de distinta natureza são observados no processo de desenvolvimento de um pensamento de preservação nacional, com forte repercussão local, como a proteção e valorização do patrimônio imaterial e a lei de proteção ao patrimônio vivo, entre outros. No entanto, sem contemplar a discussão sobre a efetiva proteção do patrimônio moderno nacional. Deste modo, fica desprovido de qualquer proteção por parte dos órgãos públicos de preservação e legislações de proteção um grande número de exemplares de uma arquitetura considerada moderna, como a analisada a seguir. Mas, também, a memória da segunda etapa da atuação do Serviço de Proteção do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) ou Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN), quando os modernos (Lucio Costa como representante máximo) orientaram o repertório moderno como argumento de intervenção na vizinhança do bem tombado e o edifício vertical como o monumento que o movimento moderno oferecia à cidade,

como obra de arte que complementava aquelas herdadas do passado colonial, o que pode ser alvo de uma próxima reflexão.

3. Método comparativo, segundo a legislação vigente no Recife

Com o objetivo de destacar as diferenças fundamentais entre os procedimentos de análise para aprovação de projetos no Recife, para uma arquitetura considerada antiga e uma considerada moderna, foram selecionados dois projetos de reforma com acréscimo de área, situados na rua da Moeda (bairro do Recife) e Marques do Amorim (bairro da Boa Vista), respectivamente, de modo a ilustrar um estudo comparativo entre tais procedimentos para julgar ambas as propostas à luz da legislação vigente no Recife³.

Cabe destacar que ambos os projetos estão situados no Centro Expandido da cidade do Recife⁴ e pleiteiam reformas, sobretudo internas, no intuito de abrigar lojas comerciais. Os mesmos foram selecionados por representarem os dois tipos de arquitetura aqui abordados: o de uma arquitetura considerada antiga, e outra considerada moderna. Neste caso, os dois projetos precisaram protocolar seu pedido de análise na 1ª Regional de Arquitetura – DIRCON, com o intuito de serem aprovados e posteriormente obterem a respectiva Licença de Construção e o Aceite-se.

Para o estudo comparativo entre os procedimentos de análise para aprovação dos referidos projetos, foram selecionadas, fundamentalmente, três leis e uma norma técnica que norteiam a análise de projetos de arquitetura atualmente no Recife, no âmbito das Regionais da Prefeitura:

- O Plano Diretor do Recife, Lei nº17.511/2008:, aprovado recentemente, define novos direcionamentos para a ocupação do solo do Recife, revisando índices urbanísticos para a cidade;
- Lei de Uso e Ocupação do Solo da Cidade do Recife, Lei nº16.176/96, com alterações introduzidas pela Lei nº16.289: definia os parâmetros urbanísticos até a aprovação do Plano Diretor, Lei nº17511/2008, mas que continua tendo validade para grande parte de índices urbanísticos, já que o referido Plano Diretor os adota em caráter transitório, até posterior revisão;
- Lei de Edificações e Instalações na Cidade do Recife, Lei nº16.292: regula as atividades de Edificações e Instalações; e
- Norma Brasileira de Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, ABNT NBR 9050.

³ Não serão divulgadas informações relativas à autoria dos referidos projetos, de modo a preservar o interesse particular de cada iniciativa.

⁴ Centro Expandido é citado na Lei 15547/91 (Plano Diretor do Recife) e compreende o âmbito que envolve os bairros centrais do Recife e outros até o limite da avenida Agamenon Magalhães, que conecta a cidade no sentido Norte-Sul.

Vale a pena destacar que, destas leis e norma, foram selecionados cinco argumentos básicos de comparação que, para efeito das respectivas análises projetuais, apontam para diferenças fundamentais entre as exigências legais que recaem, na cidade do Recife, sobre o seu acervo de exemplares de uma arquitetura considerada antiga (velhos sobrados, igrejas barrocas, antigos casarões ecléticos, entre outros) e o de uma arquitetura classificada como moderna. Pois se observou que, enquanto os exemplares da primeira arquitetura adéquam-se aos novos usos sem transformações que alterem significativamente os seus elementos compositivos, os exemplares da arquitetura moderna são alvo de sucessivas transformações sob o rigor da legislação vigente, no intuito de grandes adequações, são eles:

1. Afastamentos: “Os afastamentos representam as distâncias que devem ser observadas entre a edificação e as linhas divisórias do terreno, constituindo-se em afastamento frontal, lateral e de fundos” (Prefeitura do Recife, p.17, 1996). Para as ZEPHs – Zonas Especiais de Preservação Histórica, os afastamentos são analisados conforme uma Análise Especial, podendo chegar a configurar como nulos para todas as divisórias. Já para as demais zonas existem fórmulas para a definição do afastamento mínimo possível para cada divisória, inclusive, conforme o número de pavimentos e do pavimento em questão
2. Taxa de solo natural: “A Taxa de Solo Natural – TSN é o percentual mínimo da área do terreno a ser mantida nas suas condições naturais, tratada com vegetação e variável por Zona” (Prefeitura do Recife, p.15, 1996). Como no caso anterior, para as ZEPHs – Zonas Especiais de Preservação Histórica, a incidência ou não de Taxa de Solo Natural é analisada conforme uma Análise Especial. Já para as demais zonas existem exigências quanto a porcentagens mínimas, bem como a determinação de sua implantação em afastamentos frontais, como é requerido pelo Plano Diretor, Lei nº17.511/2008, ao exigir que uma área de ajardinamento seja alocada no afastamento frontal inicial.
3. Número de vagas para estacionamento de veículos: razão mínima exigida definida pela proporção entre 1 vaga de estacionamento para cada porção de metro quadrados de uma dada edificação, “Com o objetivo de disciplinar os usos geradores de interferência no tráfego, [onde] o Município exigirá vagas de estacionamento diferenciadas em função da natureza dos usos, da classificação hierárquica das vias urbanas e, ainda, das características das Zonas Especiais de Centros” (Prefeitura do Recife, p.9, 1996). Novamente, enquanto o Anexo 8 da Lei de Uso e Ocupação do Solo da Cidade do Recife, Lei nº16.176/96 (p.40-41, 1996), define as razões numéricas para os requisitos de estacionamento para usos e atividades urbanas, conforme o Anexo 7 da mesma Lei

(p. 36-39, 1996) que indica a classificação funcional dos corredores de transportes rodoviários, para as Zonas Especiais de Preservação Histórica, fica reservada uma Análise Especial, que, na maioria dos casos, admite a inexistência de qualquer vaga de estacionamento no interior do lote.

4. Aspectos relacionados à ventilação e iluminação: razão mínima definida pela proporção entre a área de um vão aberto para espaço externo à edificação e a área do compartimento onde está situado. Pois, “Para efeito de iluminação e ventilação, todo compartimento de permanência prolongada deverá dispor de abertura para espaços livres, dentro do lote, para logradouros ou para áreas coletivas definidas em planos específicos.” (Prefeitura do Recife, p. 21, 1997). Neste caso, as tabelas definem o dimensionamento de compartimentos, áreas e vãos mínimos de ventilação e iluminação. Vale ressaltar que estas exigências são relativizadas no caso de uma Análise Especial para edifícios situados em Zonas Especiais de Preservação Histórica, no intuito de impedir a descaracterização de suas fachadas.
5. Acessibilidade: de acordo com o Decreto Federal nº 5.296/04, as legislações municipais devem assegurar que os princípios e critérios de acessibilidade urbanística sejam atendidos, além de dispor de meios de fiscalizar a sua aplicação. Deste modo, a ABNT NBR 9050:2004 estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem observados para aprovação de projeto, construção, instalação e adaptação de edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, adequado às condições de acessibilidade. Como não seria diferente, no caso de edifícios inseridos em Zonas Especiais de Preservação Histórica, tais requisitos podem ser suavizados, já que adequá-los às normas de acessibilidade poderia ocasionar danos irreversíveis no exterior e interior de edifícios singulares do Recife.

4. Estudos de casos

A seguir foi realizada a comparação entre dois estudos de casos, postos como contrapontos analíticos, de modo a se ilustrar a disparidade entre os critérios de análise para cada qual e as possíveis consequências em termos de prováveis modificações nas características físicas de ambos, de acordo com as exigências da legislação vigente.

4.1. Projeto deferido para uma arquitetura considerada antiga

O primeiro projeto trata-se de uma reforma com acréscimo de área do imóvel de nº132 da rua da Moeda, no bairro do Recife, inserido em ZEPH 09 – SIC, ou seja, em Zona Especial de Preservação Histórica 09 – Bairro do Recife, em um Setor de Intervenção Controlada.

Como pode ser visto nas Figuras 1 a 6, o imóvel anterior contava com dois pavimentos de pé direito generosos (aprox. 5,00m), estrutura de paredes autoportantes, que ocupam o limite da propriedade, e coberta em telha francesa, distribuída em dois trechos de duas águas. O acesso vertical é feito por escadas e não existem vagas para veículos no interior do edifício, bem como qualquer tipo de área de solo natural ou vegetado. O uso aprovado para o imóvel através do projeto em questão é o de salas comerciais, despontando a função condominial do imóvel e a sua interface para com o uso coletivo e/ou público.

Conforme a legislação vigente, e por estar situado em ZEPH 09 – SIC, o projeto foi inicialmente analisado pela Primeira Gerência Regional de Arquitetura da Prefeitura do Recife e encaminhado à DPPC – Diretoria de Preservação do Patrimônio Cultural e, em seguida, ao IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, para Análise Especial.

Neste caso, aspectos essenciais como: afastamentos, taxa de solo natural, número de vagas para estacionamento de veículos, acessibilidade e aspectos relacionados à ventilação e iluminação são analisados de forma especial, de modo a garantir a preservação de aspectos configuracionais de uma arquitetura antiga a ser protegida.

E como pode ser visto na Figura 1, os afastamentos de frente, laterais e de fundos para as divisas do lote foram mantidos como nulo, já que, além de um direito adquirido para o imóvel inicial legalizado, consiste em uma possibilidade em setores de preservação rigorosa ou setores de intervenção controlada, como é o caso.

Figura 1 – Planta de situação e coberta, com afastamentos nulos

No que diz respeito à porcentagem mínima de solo natural, cobrada para grande parte dos projetos para as zonas urbanas da cidade do Recife, não consta no projeto apresentado nenhuma destas áreas (Figuras 2 e 3). Pois ao ocupar a totalidade do lote, a edificação não dispõe de nenhum espaço para tal fim. Mesmo assim, e devido à Análise Especial, a sua aprovação com 0% de solo natural fica enquadrada na legislação vigente, ao garantir a manutenção das características do imóvel antigo.

Da mesma forma acontece com a exigência do número de vagas para o estacionamento de veículos. Pois a Análise Especial direcionada a imóveis situados em Zonas Especiais de Preservação Histórica livra tais imóveis da obrigação de abrigar, no seu interior, as vagas resultantes de um cálculo ideal para abrigar os usuários daquele espaço. Assim, mesmo com a função comercial de lojas, se admite que os usuários do lugar possam encontrar outro espaço para estacionar seus possíveis veículos.

Figura 2 – Plantas baixas com taxa nula de Solo Natural

Figura 3 – Plantas baixas sem vagas de estacionamento

Um outro aspecto que é analisado de forma especial pelos órgãos de preservação é o dos requisitos necessários para iluminação e ventilação dos compartimentos de um imóvel. Pois no caso de arquiteturas a serem preservadas, se entende que é necessário preservar certas características originais que não permitem a adequação do imóvel aos preocupações sanitárias que fundamentam relações pretendidas para a abertura de vãos externos da edificação. Mesmo assim, no projeto em questão foi proposto um poço, com clarabóia no pavimento superior para garantir condições de salubridade para os banheiros, o que foi aceito pelos referidos órgãos de preservação (Figuras 2 a 5).

Figura 4 – Corte, seccionando poço de iluminação e ventilação interno

Finalmente, tratemos da questão da acessibilidade. No caso do projeto em análise, fica claro que o mesmo não conta com pavimentos acessíveis além do pavimento térreo (Figura 2), pois dispõe de um primeiro pavimento e dois pavimentos intermediários ou mezaninos acessados através de escadas elicoidais e uma escada central que não permitem o livre trânsito de portadores de necessidades especiais (Figuras 5 e 6). Mesmo assim, obteve parecer favorável por parte do IPHAN, da DPPC e da 1ª Regional de Arquitetura da Prefeitura da Cidade do Recife.

Figura 5 – Corte sem rota acessível, contando apenas com escadas

Figura 6 – Corte e Fachadas, com escadas

Como resultado, o projeto de reforma com acréscimo de área para o imóvel de nº132 da rua da Moeda pôde ser aprovado, permitindo a preservação do mesmo conforme Análise

Especial por parte dos órgãos de preservação, bem como a sua adequação para abrigar uma nova atividade comercial, permitindo a utilidade do mesmo nos dias atuais.

4.2. Projeto indeferido para uma arquitetura considerada moderna

Passemos a analisar, então, outra reforma com acréscimo de área, desta vez, para o imóvel de nº420 da rua Marques de Amorim, no bairro da Boa Vista, inserido em ZAC – Moderada, ou seja, Zona de Ambiente Construído - Moderada.

Como pode ser observado nas Figuras 1 a 4, o imóvel anterior também contava com dois pavimentos, neste caso, com pés direitos variáveis, devido a desníveis no piso e à inclinação da cobertura, típicos de uma arquitetura contemporânea, cuja aprovação do projeto inicial data de 1963. As paredes também são autoportantes, mas já permitem grandes vãos abertos na fachada voltada para a rua. No entanto, não estão erguidas no limite da propriedade, mas delimitam um perímetro isolado no lote, fruto de uma preocupação higienista de garantir a livre ventilação do imóvel. A cobertura tem um formato não geométrico no volume principal, face ao formato irregular da edificação, já que se permite apontar uma hierarquia de usos entre os volumes da edificação. O acesso vertical também é feito por escada e não havia a aprovação de vagas para veículos no interior do edifício, embora pudesse se contar com a sua presença, mas sim com a distribuição de áreas de solo natural ou vegetado. O uso pleiteado para o imóvel através do projeto em questão é o de salas comerciais, despontando a função condominial do imóvel e a sua interface para com o uso coletivo e/ou público, constituindo, assim, uma reforma com conversão de uso, pois inicialmente abrigava um uso residencial.

Conforme a legislação vigente, e por estar situado em ZAC – M, o projeto foi unicamente analisado pela Primeira Gerência Regional de Arquitetura da Prefeitura do Recife, sem passar por uma Análise Especial por parte dos órgãos de preservação.

Analisemos, então, a conversão de uso do imóvel à luz dos mesmos aspectos essenciais anteriormente utilizados para a análise do imóvel considerado antigo: afastamentos, taxa de solo natural, número de vagas para estacionamento de veículos, acessibilidade e aspectos relacionados à ventilação e iluminação e as suas conseqüências para a requerida alteração de dos aspectos configuracionais de uma arquitetura considerada moderna.

Como pode ser visto na Figura 7, os afastamentos de frente, laterais e de fundos para as divisas do lote foram praticamente mantidos⁵ como no projeto anterior, já que, além de um direito adquirido para o imóvel inicial legalizado, precisa ser mantido para aprovação segundo a

⁵ Na realidade, variaram sensivelmente de acordo com o projeto inicial aprovado, provavelmente, em decorrência de mudanças no momento de execução da obra, já que as áreas da edificação permanecem as mesmas.

legislação vigente. Neste caso, foram respeitados os afastamentos iniciais de: 5,00m para a divisa de frente e nulo/1,5m para as divisas laterais e de fundos (Prefeitura do Recife, p. 61, jan, 1996).

Figura 7 – Planta de Situação e Coberta, com exigências de afastamentos

No que diz respeito à porcentagem mínima de solo natural de 25% estabelecida para imóveis situados na ZAC - M, o projeto apresentado permanece atendendo à legislação, no que diz respeito ao quantitativo final (Figura 8). No entanto, nos deparamos com um problema difícil de solucionar, pois o Plano Diretor do Recife, Lei nº17.511/2008, no Artº97, inciso III, item j) exige:

manter área de ajardinamento localizada no afastamento frontal para os edifícios destinados à habitação multifamiliar e não habitacional, devendo obedecer aos seguintes critérios: 1. A área de ajardinamento estará obrigatoriamente localizada no afastamento frontal o qual deverá apresentar no mínimo 70% de sua superfície tratada com vegetação (Prefeitura do Recife, 2008).

Deste modo, o afastamento frontal inicial de 5,00m exigido por lei (Prefeitura do Recife, p.61, jan 1996) deveria ser ocupado por área de ajardinamento. No entanto, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, Art. 40, inciso IV, recomenda também que: “as exigências para vagas de estacionamento deverão ser aplicadas para imóveis novos e reformados, havendo ou não mudança de uso, assim como no caso de mudança de uso sem reforma” (Prefeitura do Recife, p.10, 1996). E como há mudança de uso, toda a área construída deve ser considerada para efeito do cálculo de vagas de estacionamento. Sendo assim, para 289,70m² de construção pleiteados, e localizados numa via classificada como “demais vias urbanas”, é exigida uma razão de 1 vaga para cada 40m² de superfície de uso, ou seja, 289,70m²/40m², o que resulta em 7,24 ou 7 vagas de estacionamento (já que apenas a partir de fração acima de 0,5 se arredonda para a cifra imediatamente superior).

Como se pode perceber, as 7 vagas não podem ficar localizadas na situação apresentada (Figura 8), onde deveria constar uma área ajardinada de 70% do afastamento inicial, embora necessárias no projeto.

Figura 8 – Planta Baixa, com exigência de solo natural e de área de ajardinamento no lugar da disposição de vagas, o que não é permitido

Imaginemos que o autor do projeto atendesse ao mesmo tempo à exigência de destinação de 70% de área ajardinada para o afastamento inicial e à alocação de 7 vagas de estacionamento no interior do imóvel (Figura 9). De forma grosseira, vemos que seria necessário demolir aproximadamente metade do imóvel para criar um espaço suficiente para alocar as vagas de estacionamento e contemplar espaço para circulação e manobras, respeitando os 3,00m de largura do acesso de veículos (Prefeitura do Recife, p.31, 1997).

Figura 9 – Planta baixa especulativa, para atender à legislação vigente

Quanto aos requisitos necessários para iluminação e ventilação dos compartimentos do imóvel, não há Análise Especial e assim, a fachada do imóvel pode sofrer descaracterizações em prol de exigências sanitárias. Neste caso, o projeto necessitaria dispor de aberturas para todos os cômodos (Figura 10) e respeitar a distância mínima entre a abertura do banheiro para a divisa lateral esquerda, que não deve ser inferior a 1,50m (Prefeitura do Recife, p.18, 1996).

Para finalizar, enfoquemos os requisitos de acessibilidade a serem cumpridos. Neste caso, a escada elicoidal não será suficiente para garantir a acessibilidade ao primeiro pavimento, o que fez com que no projeto fosse apresentado uma plataforma elevada para levar ao primeiro pavimento portadores de necessidades especiais, modificando a configuração interna do edifício (Figura 10).

Para o acesso de pedestres ao imóvel, foi criada também uma rampa com declividade máxima permitida de 8,33% para portadores de necessidades especiais, bem como foram adaptados

banheiros para tornar-los acessíveis (Figura 10), interferindo no agenciamento originalmente estabelecido para a edificação, bem como exigindo a reformulação do compartimento de banheiros.

Figura 10 – Planta baixa destacando-se exigências de acessibilidade

Isso, sem esquecer que no caso de tentativa de locação das 7 vagas para estacionamento de veículos no interior do imóvel (Figura 9), faltaria ainda adaptar uma delas às medidas necessárias

para que se torne acessível, inclusive prevendo uma faixa de circulação com o mínimo de 1,20m para manobras com cadeiras de roda, por exemplo (ABNT, p.61, 2004).

Figura 11 - Cortes e Fachadas, com desníveis a serem transpostos para atender aos requisitos de acessibilidade

Em síntese, para o enquadramento da reforma do imóvel para o uso comercial conforme a legislação vigente (Figura 11), o mesmo deveria sofrer mudanças radicais, sendo descaracterizados aspectos essenciais do tipo arquitetônico em questão. Ou devia ser inviabilizada a aprovação do mesmo, o que de fato ocorreu. Pois o requerente não levou adiante as adequações solicitadas pela Regional de Arquitetura da Prefeitura do Recife, permitindo que o processo fosse indeferido por decurso de prazo. O que, de alguma forma, não permitiu a descaracterização do imóvel conforme as leis vigentes, nem tampouco a utilidade do imóvel para a atividade comercial pleiteada para os dias atuais.

5. Conclusão

Diante de uma leitura da formação de um pensamento da preservação nacional brasileira, do arcabouço legal vigente atualmente na cidade do Recife e dos resultados analíticos, frutos de uma comparação entre a aplicação dos mesmos em dois casos de estudos selecionados como representação de uma arquitetura considerada antiga e outra, moderna, algumas conclusões podem ser elencadas.

Em primeiro lugar, é notório concluir que uma mesma atividade não habitacional, ao ser pleiteada para ocupar um imóvel de arquitetura considerada moderna e inserido no zoneamento predominante da cidade do Recife, e outro, de uma arquitetura considerada antiga e inserido nos

polígonos protegidos pela legislação vigente, pode acarretar a necessidade de adequações bastante mais incisivas quanto a aspectos essenciais da configuração espacial e arquitetônica de edificações consideradas modernas, que de edificações consideradas antigas. Pois, no segundo caso, uma Análise Especial regida pelos órgãos públicos de preservação, permite a relativização da necessidade de adaptação da estrutura existente em prol da manutenção de valores essenciais da arquitetura antiga existente.

Sendo assim, para que a Prefeitura do Recife aprove uma reforma com acréscimo de área para a instalação de atividade comercial/de serviço para uma arquitetura considerada moderna, as exigências para a adequação dos índices urbanísticos podem acarretar, grosso modo, duas opções processuais: a aprovação da descaracterização do imóvel, ou bem o indeferimento do processo. Como, de fato, ocorreu no caso da arquitetura considerada moderna, sem que fosse viável o aproveitamento do imóvel existente para a sua requalificação para um novo uso, como é possível acontecer com uma arquitetura considerada antiga, à luz de uma Análise Especial.

Neste caso, ou o interessado buscará se instalar sem a legalidade exigida (o que inviabilizará, certamente, o funcionamento normatizado do estabelecimento, face o Decreto 17.524 (Prefeitura do Recife, 2008) que exige a legalidade do imóvel para a concessão de Alvará Definitivo de Funcionamento), ou a casa não poderá ser aproveitada para tal função. E, caso não volte a servir como residência (tendência esta crescente), poderá chegar a ser demolida e/ou lembrada para dar lugar a um projeto maior de edifício residencial multifamiliar ou empresarial. Perspectiva bastante alarmante para uma cidade que vem se renovando significativamente no sentido da verticalização de seus edifícios e na substituição de seus exemplares horizontais, também representantes de uma arquitetura considerada moderna e símbolo da ocupação do solo de uma cidade que dá sinais claros de estafa em todos os setores infraestruturais que sustentam o seu funcionamento, como os de saneamento e viários, por exemplo.

Podemos imaginar que, neste sentido, a legislação ora vigente possa estar negligenciando a preservação deste tipo de arquitetura, bem como o seu aproveitamento para o uso não-habitacional, já que a sua ênfase legal tem sido dada no sentido de exigir grandes adaptações incompatíveis com o tipo arquitetônico originalmente edificado. Pois, se razões sanitárias já cobravam uma construção isolada no lote na época de construção de uma arquitetura considerada moderna, não havia ainda na sua configuração a necessidade do abrigo de um número consideravelmente grande de estacionamento para automóveis, compatível com um modelo de afastamentos frontais ajardinados, típico das cidades jardins, exigidos atualmente no Recife.

Essencialmente, o artigo ora apresentado visa sensibilizar quanto à necessidade urgente de revisão das legislações vigentes para dar suporte à preservação de uma arquitetura considerada moderna, na medida em que o cenário atual já reconhece um distanciamento histórico suficiente para a sua leitura enquanto arquitetura de valor a ser preservada e mantida no cenário urbano atual, mesmo que segundo novas funções. Isto, de modo a garantir não somente a permanência, mas também a valorização, na compatibilização com novos usos, como os não-habitacionais, de um tipo arquitetônico que vem perdendo o seu protagonismo no Recife, por não encontrar subsídio na legislação vigente, ou bem por não estar reconhecidamente inserido nos limites da preservação do patrimônio edificado, na esperança do merecimento de uma Análise Especial.

Referências

Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 9050:2004. Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Rio de Janeiro: ABNT, 2004.

COSTA, Lucio. Um guia para a defesa do patrimônio. Divisão de Estudos e Tombamentos. Rio de Janeiro: DPHAN, 1949.

Decreto nº25 de 30 de novembro de 1937. Disponível: <[h//WWW.iphan.gov.br](http://WWW.iphan.gov.br)> Acesso em 18 fev 2010, 13:22:30.

Prefeitura do Recife. Decreto nº17.524/2008. Recife: 2008.

Prefeitura do Recife. Lei nº16.176. Lei de Uso e Ocupação do Solo da Cidade do Recife. Recife: 1996.

Prefeitura do Recife. Lei nº16.292. Lei de Edificações e Instalações na Cidade do Recife. Recife: 1997.

Prefeitura do Recife. Lei nº17.511/2008. "Promove a revisão do Plano Diretor do Município do Recife. Recife: Secretaria de Planejamento Participativo, Obras e Desenvolvimento Urbano e Ambiental, 2008.